

УДК 534.2

DOI 10.5281/zenodo.15211925

Научная статья

ИЗУЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕДЛЕННОЙ ВОЛНЫ БИО В ПОРИСТЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ СРЕДАХ

STUDY OF ACOUSTIC PROPERTIES OF SLOW BIO WAVE IN POROUS WATER-SATURATED MEDIA

ЛИСЮТИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат физико-математических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

ЛАСТОВЕНКО ОЛЬГА РОСТИСЛАВОВНА,

*кандидат физико-математических наук, доцент, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

LISYUTIN VICTOR ALEXANDROVICH,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

LASTOVENKO OLGA ROSTISLAVOVNA,

*PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

Статья посвящена изучению акустических свойств медленной волны Био в пористых водонасыщенных средах. Рассматриваются среды двух типов: консолидированная упругим скелетом и неконсолидированная с межгранулярным трением. Вычисляются скорости распространения быстрой и медленной волн, и величины их затухания. Для консолидированной среды применяется теория Био, для неконсолидированной среды – теория GSEC. Данные для расчетов берутся из открытой научной литературы. Показывается, что в неконсолидированной среде скорость медленной волны настолько низка, что длина ее волны на частоте измерений оказывается меньше размера гранул среды. Делается вывод, что неконсолидированная среда для медленной волны не представляется макроскопически однородной, поэтому акустический подход неприменим.

The article is devoted to the study of the acoustic properties of the slow Biot wave in porous water-saturated media. Two types of media are considered: consolidated with skeletal frame and unconsolidated with intergranular friction. The velocities of the fast and slow waves and their attenuation values are calculated. The Biot theory is used for the consolidated medium, and the GSEC theory is used for the unconsolidated medium. The data for the calculations are taken from open scientific literature. It is shown that in the unconsolidated medium the speed of the slow wave is so low that its wavelength at the measurement frequency is less than the size of the medium granules. It is concluded that the unconsolidated medium for a slow wave is not macroscopically homogeneous, therefore the acoustic approach is not applicable.

Ключевые слова: пористая среда, быстрая волна, медленная волна, упругий скелет, неконсолидированная среда, коэффициент затухания.

Key words: porous medium, fast wave, slow wave, skeletal frame, unconsolidated medium, attenuation coefficient.

Введение.

В середине 50-х годов М. Био разработал теорию распространения упругих волн в пористых флюидонасыщенных средах [3-5]. В теории Био рассматривается консолидированная «упругим скелетом» среда со сквозными порами, внутри которых может двигаться жидкость. Скелет и флюид взаимодействуют друг с другом двумя способами: консервативно, динамически – через посредство «присоединенной к скелету массы» и диссипативно – через посредство вязких сил. Теория Био является основополагающей для акустики пористых сред.

В работах [1; 2] представлена GSEC (Grain Shearing+Effective Compressibility) теория распространения звука в пористых неконсолидированных средах, где упругий скелет отсутствует. Согласно [1; 2] и распространение, и затухание звуковой волны происходит вследствие межгранулярного трения, поэтому скорость звука и коэффициент затухания связаны в «консервативно-диссипативную» пару. Теория GSEC специально предназначена для применения в области акустики морских осадков.

Цель исследования. Медленная волна Био.

Дисперсионные уравнения для продольной волны в теории Био и GSEC – квадратные, что предполагает существование двух типов волн: быстрой (акустической) и медленной. В быстрой волне колебания скелета и флюида синфазны, в медленной волне – противофазны.

Существование медленной волны на ультразвуковых частотах (500 кГц) в пористой водонасыщенной консолидированной среде из спеченных стеклянных шариков было подтверждено экспериментально Джонсоном и Плоной [6]. Скорости быстрой (2,81 км/с) и медленной (0,96 км/с) волн совпали с результатом теории Био. В среде из неспеченных шариков скорость быстрой волны составила 1,79 км/с, а медленная и сдвиговая волны не регистрировалась. В этом смысле существование медленной волны в неконсолидированной среде представляется «артефактом».

Целью статьи является математический эксперимент, воспроизводящий результаты работы [6] и изучение акустических свойств медленной волны в рамках теории Био и GSEC.

Дисперсионные уравнения теории Био и GSEC.

Согласно теории Био и GSEC комплексная фазовая скорость продольных волн может быть определена из уравнения:

$$\tilde{c}_{p1,2} = \left(\frac{-\tilde{b} \pm \sqrt{\tilde{b}^2 - 4\tilde{a}\tilde{c}}}{2\tilde{a}} \right)^{1/2} \tag{1}$$

Согласно теории Био, коэффициенты в (1) можно представить в виде [3–5; 7]:

$$\tilde{a} = \rho_0 - \frac{\rho_f^2}{m_a}, \tilde{b} = - \left(H + \frac{\rho_0 M - 2\rho_f C}{m_a} \right), \tilde{c} = \frac{HM - C^2}{m_a} \tag{2}$$

В коэффициентах (2):

$H = K_0 + \frac{K_b(K_g - K_0)^2}{K_g^2 - K_b K_0} + \frac{4}{3}\mu$, $C = K_g \frac{K_g - K_b}{D - K_b}$, $M = \frac{K_g^2}{D - K_b}$, $D = K_g^2 \left(\frac{P}{K_f} + \frac{1-P}{K_g} \right)$ – упругие макрокоэффициенты Био, K_b , μ – объемный и сдвиговой модули упругости скелета, ρ_a , $K_0 = \left(\frac{P}{K_f} + \frac{1-P}{K_g} \right)^{-1}$ – объемный модуль упругости жидкой двухкомпонентной среды, K_g , K_f – модули упругости гранул и воды соответственно, $\rho_0 = P\rho_f + (1 - P)\rho_g$ – равновесная плотность среды, ρ_g , ρ_f – плотности гранул и воды, P – пористость среды;

$m_a = \frac{S\rho_f}{P} - \frac{i\eta}{\kappa\omega} F(w)$ – присоединенная масса, S – извилистость, η – динамическая вязкость жидкости, Па·с, κ – проницаемость среды, м²;

$F(w) = \frac{wT(w)}{4(1+\frac{2iT(w)}{w})}$ – функция частотной коррекции Био для глобальных потоков, в кото-

рой $T(w) = \frac{-i^{\frac{3}{2}}J_1(i^{\frac{3}{2}}w)}{J_0(i^{\frac{3}{2}}w)}$, $w = a\sqrt{\frac{\omega\rho_f}{\eta}}$, a – радиус цилиндрической поры, $\omega = 2\pi f$ – циклическая частота, $J_{0,1}$ – функции Бесселя, $i = \sqrt{-1}$.

Дисперсионное уравнение для комплексной фазовой скорости сдвиговой волны согласно теории Био имеет вид [5; 7]: $\tilde{c}_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho_0 - \rho_f^2/m_a}}$.

Скорости звука $c_{p,s}$ и коэффициенты затухания $\alpha_{p,s}$ могут быть получены из комплексных фазовых скоростей как $c_{p,s} = (\text{Re}(\tilde{c}_{p,s}^{-1}))^{-1}$, м/с; $\alpha_{p,s} = -8,69\omega \text{Im}(\tilde{c}_{p,s}^{-1})$, дБ/м; $\alpha_{p0} = -54510 \text{Im}(\tilde{c}_p)^{-1}$, дБ/м/кГц [1; 8]. Глубина проникновения затухающей волны внутрь среды (расстояние, на котором убыль амплитуды составит e раз) может быть оценено как $\Lambda = 1/\alpha$, α – показатель затухания, м⁻¹, $\alpha = \alpha_{p,s}/8,69$.

Согласно теории GSEC, коэффициенты в (3) имеют вид [1; 2]:

$$\check{a} = \rho_0, \check{b} = -\left(K_0 \left(\frac{\phi\rho_0(\rho_g - \rho_f)}{S\rho_g\rho_f} F_C\right) + \gamma(i\omega t_0)^n\right), \check{c} = \frac{\phi K_0 \gamma(\rho_g - \rho_f)(i\omega t_0)^n}{S\rho_g\rho_f} F_C \quad (3)$$

В коэффициентах (3): ϕ – эффективная пористость, $\phi \leq P$; γ – модуль межгранулярного трения, Па; n – показатель стресс-релаксации, $n < 1$; $t_0 = 1$ с – формальный параметр; $F_C = 1 - \frac{2J_1(i^{3/2}w)}{i^{3/2}wJ_0(i^{3/2}w)}$ – функция частотной коррекции для локальных потоков флюида.

Результаты расчетов и обсуждение результатов.

Согласно работе [6] принимаем следующие физические входные параметры: диаметр гранул $d = 177 \div 210$ мкм, частота $f = 500$ кГц, $P = 0,38$, $S = 1,79$, $\rho_g = 2480$ кг/м³, $\rho_f = 1000$ кг/м³, $K_f = 2,25 \cdot 10^9$ Па, $K_g = 4,99 \cdot 10^{10}$ Па, $\eta = 10^{-3}$ Па·с. Скорости: $c_{p1} = 2810$ м/с – быстрая, $c_{p2} = 960$ м/с – медленная, $c_s = 1410$ м/с – сдвиговая, $c_p = 1790$ м/с – быстрая в неконсолидированной среде. При измерениях скоростей упругих волн толщина образца составляла $L = 2,1$ см.

Для вычисления проницаемости воспользуемся соотношением Козени-Кармана [8] $\kappa = \frac{d^2 P^3}{36k_0(1-P)^2}$, что при $d = 200$ мкм и $k_0 = 5$ (структурный фактор для шариков) дает проницаемость $\kappa = 3,17 \cdot 10^{-11}$ м². Радиус пор можно связать с диаметром гранул d согласно Р.Д. Столлу: $a = d/7$ [7].

Восстановленные параметры Био. Внутреннее трение в среде не учитывалось. Сдвиговый модуль упругости определялся из формулы $\mu = c_s^2 \rho_0$, что дает $\mu = 3,8 \cdot 10^9$ Па, модуль упругости скелета $K_b = 5,9 \cdot 10^9$ Па – по соответствию с экспериментом.

Графики частотных зависимостей скоростей упругих волн c_{p1} , c_{p2} , c_s и коэффициентов затухания α_{p1} , α_{p2} , α_s (дБ/м), α_{p01} , α_{p02} , α_{s0} (дБ/м/кГц) представлены на рис.1. Черная линия отмечает скорость и коэффициент затухания быстрой волны Био в консолидированной среде ($c_{p1} = 2810$ м/с, $\alpha_{p1} = 2,15$ дБ/м, $\alpha_{p01} = 0,0043$ дБ/м/кГц, длина волны $\lambda_{p1} = 5,6$ мм, $f = 500$ кГц); зеленая – сдвиговой волны ($c_s = 1410$ м/с, $\alpha_s = 22,5$ дБ/м, $\alpha_s = 0,045$ дБ/м/кГц); красная – медленной волны ($c_{p2} = 960$ м/с, $\alpha_{p2} = 305$ дБ/м, $\alpha_{p02} = 0,61$ дБ/м/кГц, $\lambda_{p2} = 1,92$ мм, глубина проникновения $\Lambda = 2,8$ см, $\Lambda > L$). Скорость упругих волн практически постоянна, коэффициенты

затухания продольных и сдвиговой волн $\alpha_{p1,2,s} \sim f^{1/2}$ на частотах выше переходной, что соответствует теории Био.

Рис. 1. Частотные зависимости скорости упругих волн (а, в) и коэффициентов затухания (б, г)

Восстановленные параметры GSEC теории. Для проведения инверсии необходимо знание и скорости и коэффициента затухания. Воспользуемся результатами работы [9], где измерялись скорость и затухание продольных волн на различных частотах в водонасыщенной среде из шариков аналогичных [6] размеров. На рис. 1 результаты эксперимента [9] отмечены синими кружками. Принимаем коэффициент затухания на частоте 500 кГц $\alpha_{p01} = 0,13$ дБ/м/кГц – см. рис. 1. Результат инверсии: модуль межгранулярного трения $\gamma = 2,07 \cdot 10^8$ Па; показатель стресс-релаксации $n = 0,062$; эффективная пористость $\phi = 0,02$. Синяя линия – скорость и коэффициент затухания быстрой волны в неконсолидированной среде ($c_{p1} = 1790$

м/с, $\alpha_{p1} = 65$ дБ/м, $\alpha_{p01} = 0,13$ дБ/м/кГц, $f = 500$ кГц); малиновая – медленной волны ($c_{p2} = 72$ м/с, $\alpha_{p2} = 2,16 \cdot 10^4$ дБ/м, $\alpha_{p02} = 43,2$ дБ/м/кГц, длина волны $\lambda = 0,144$ мм, $\Lambda = 0,4$ мм). Длина медленной волны на частоте измерений меньше диаметра шариков, а глубина проникновения – два диаметра шариков. Скорость практически постоянна, коэффициент затухания быстрой волны $\alpha_{p1} \sim f^1$ во всем диапазоне, медленной $\alpha_{p2} \sim f^1$ на высоких частотах и $\alpha_{p2} \sim f^{1/2}$ на низких частотах, что отражает диссипацию в виде межгранулярного и вязкого трения. Согласно GSEC теории, ослабление медленной волны при ее распространении между излучателем и приемником составляет: $A_{p2} = 2,16 \cdot 10^4$ дБ/м $\cdot 0,021$ м = 453 дБ! Даже если бы среда была однородной, регистрация столь ослабленной реплики на фоне помех и шумов не представляется возможной.

Согласно Р.Д. Столлу [7] перейти к неконсолидированной среде с внутренним трением можно, положив $\mu = 0$, и добавив к модулю упругости скелета малую комплексную часть. Пусть $K_b = \gamma = 2,07 \cdot 10^8 (1 + 0,01i)$ Па. При этом скорость быстрой волны соответствует эксперименту – черная пунктирная линия на рис.1, коэффициент затухания $\alpha_{p1} = 14,4$ дБ/м, $\alpha_{p01} = 0,03$ дБ/м/кГц (500 кГц). Совпадение с экспериментом удастся получить только на низких частотах, поскольку $\alpha_{p1} \sim f^{1/2}$, и с ростом частоты увеличивается расхождение между теорией и экспериментом – рис.1. Скорость медленной волны снижается и составляет $c_{p2} = 205$ м/с, $\lambda_{p2} = 0,41$ мм – удвоенный диаметр шариков, коэффициенты затухания $\alpha_{p2} = 1550$ дБ/м, $\alpha_{p02} = 3,1$ дБ/м/кГц, $\Lambda = 5,6$ мм.

Закключение.

Наличие упругого скелета в среде является необходимым условием существования медленной волны, поскольку обеспечивает ее высокую скорость. Для медленной волны на ультразвуковых частотах неконсолидированная среда не представляется макроскопически однородной, поскольку скорость ее столь низка, что длина волны оказывается меньше размеров гранул среды. Следовательно, акустический подход в этом случае неприменим. На низких же частотах медленную диффузионную псевдоволну можно наблюдать, наступив ногой на мелкий водонасыщенный песок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лисютин В.А. Ластовенко О.Р. Оценка влияния внутреннего и вязкого трения на дисперсию и затухание звука в неконсолидированных морских осадках // Акустический журнал. 2020. Т. 66. № 4. С. 420-436.
2. Лисютин В.А. Обобщенная реологическая модель неконсолидированных морских осадков с внутренним трением и эффективной сжимаемостью // Морской гидрофизический журнал. 2019. Т. 35. № 1. С. 85-100.
3. Biot M.A. Theory of propagation of elastic waves in fluid-saturated porous solid. Part I. Low frequency range // J. Acoust. Soc. Amer. 1956. Vol. 28. No. 2. pp. 168-178.
4. Biot M.A. Theory of propagation of elastic waves in fluid-saturated porous solid. Part II. Higher frequency range // J. Acoust. Soc. Amer. 1956. Vol. 28. No. 2. pp. 179-191.
5. Biot M.A. The Mechanics of Deformation and Acoustic Propagation in Porous Media // J. Appl. Phys. 1962. Vol. 33. pp. 1482-1498.
6. Johnson D.L., Plona T.J. Acoustic slow waves and the consolidation transition // J. Acoust. Soc. Amer. 1982. Vol. 72. No. 2. pp. 556-565.
7. Stoll R.D. Sediment Acoustics. New York: Springer, 1989. 153 p.
8. Jackson D.R., Richardson M.D. High-Frequency Seafloor Acoustics. New York: Springer, 2007. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-36945-7>.
9. Hovem M., Ingram G.D. Viscous attenuation of sound in saturated sand // J. Acoust. Soc. Amer. 1979. Vol. 66. No. 6. pp. 1807-1812.

Поступила в редакцию: 10.04.2025
Принята в печать: 07.05.2025

© *Лисютин В.А., Ластовенко О.Р., 2025.*